

KATMAN PORTAL

Uzun Süreli Bakım Sigortası ve İşgücüne Katılım

Author(s): Selin Seçil Akın

Published: Mayıs 18, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5069>

Abstract Uzun süreli bakım sigortası yaşlı bakımının karşılanmasına, bakım sorumluluğunu yüklenenlerin işgücüne katılımındaki ve çalışma saatlerindeki düşüşüne bir çare olabilir mi? Almanya, Norveç, Japonya ve Güney Kore örneklerini incelemek uzun süreli bakım politikasının planlanmasında faydalı olabilir.

Published by Katman Portal · Mayıs 18, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5069>